

TURLI YOSH DAVRLARIDA RATSIONAL OVQATLANISH GIGIYENASI

M.A.Xayitaliyeva¹, G.I.Tadjibayeva²

¹ O'zbekiston, Namangan, Namangan Davlat Universiteti Biotexnologiya fakulteti Biologiya yo'nalishi I bosqich talabasi

² O'zbekiston, Namangan, Namangan Davlat Universiteti Fiziologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585412>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning ovqatlanish ratsionining asosiy tamoyillari, atrof - muhit omillari, shu jumladan ovqatlanish, funksional tomonidan belgilanishini hamda o'sayotgan organizmning bu ta'sirga tayyorligi, insonlarning turli yosh davrlarida ratsional ovqatlanish gigiyenasi va uning buzilishi, oldini olish choralari keltirilgan.

Аннотация: В данной статье описаны основные принципы детского питания, факторы внешней среды, в том числе питание, функциональная детерминация и готовность растущего организма к этому воздействию, рациональная гигиена питания и её профилактика в разном возрасте

Annotation: This article describes the basic principles of baby food, environmental factors, including nutrition, functional determination and readiness of a growing organism for this effect, rational food hygiene and its prevention at different ages.

Kalit so'zlar: ratsional ovqatlanish, oziq - ovqat, jismoniy rivojlanish, kaloriya, gigiyena, energiya, kasallik

So'nggi yillarda ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda nomutanosib ovqatlanish natijasida kelib chiqadigan kasalliklar tobora ortib bormoqda. Aqliy mehnat va sport bilan shug'ullanuvchi aholining fiziologik talabini qondiradigan ratsion bo'yicha ovqatlanish shart, bu esa ularning salomatligini mustahkamlash garovi hisoblanadi. Buning uchun ratsional ovqatlanish tartibini chuqurroq o'rganish va unga amal qilish lozim. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun qat'iy belgilangan ratsional ovqatlanish tartibiga rioya qilinishi zarur.

Inson organizmi deyarli barcha kerakli moddalarni oziq-ovqat va suv orqali oladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi va ularning xususiyatlari salomatlik, jismoniy rivojlanganlik, mehnat qobiliyati, umr ko'rish davomiyligiga bevosita ta'sir qiladi. Inson organizmiga shu qadar ta'sir qilishga qodir bo'lgan yana boshqa bir omilni topish qiyin. Aslida inson tanasi uchun ham go'sht, ham sabzavotlar zarur. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish qoidalarini bilish muhim. To'g'ri ovqatlanish uzoq umr kechirishning muhim omili hisoblanadi. Bugungi kunda aholining ovqatlanish rejimi buzilgan. Hozirda insonlarning ovqatlanishga doir ma'lumot darajasi judayam past holatda va agar bilgan holda ham unga e'tibor

bermaydi. Shuning uchun hozirgi paytda infeksiyon va noinfeksiyon kasalliklar ko'payib ketmoqda. Har bir inson albatta o'zi uchun to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilishi zarur.

Ma'lumki inson salomatligi va ish faoliyatini saqlab qolish uchun oziq-ovqatga muhtoj va shuning uchun o'z hayoti davomida ratsional ovqatlanish muhimdir. Ratsional ovqatlanish lotincha "ratsionalis – aqlli" so'zidan kelib chiqqan. Bu fiziologik jihatdan to'liq ovqatlanishdir.

Ratsional ovqatlanishning energiya qiymati tananing energiya sarflashiga mos bo'lishi kerak. Afsuski, ko'pincha bunday bo'lmaydi. Shu sababli inson yoshi oshib borishi bilan tanasida ortiqcha vazn to'planishi va semirishning rivojlanishi, surunkali kasalliklarning boshlanishi tezlashadi. Kundalik rejimda jismoniy mehnat qanchalik ko'p bo'lsa, kaloriyalarga bo'lgan ehtiyoj shunchalik yuqori bo'ladi:

- ☒ Aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan shaxslar – 2200 – 2800 kkal;
- ☒ Yengil jismoniy mehnat – 2350 – 3000 kkal
- ☒ Mexanik mehnat – 2500 – 3200 kkal;
- ☒ Og'ir jismoniy mehnat – 3050 – 3700 kkal;

Ovqatlanish – ovqatlanishda tavsiya etilgan me'yorlarga javob berishi, organizm oziq moddalar bilan ta'minlanishi zarur.

Ovqatlanish gigiyenasi – gigiyenaning ratsional ovqatlanish muammolarini o'rganadigan va oziq-ovqat moddalarining bezararligini ta'minlash bo'yicha tadbirlar ishlab chiqadigan bo'limdir. Ratsional ovqatlanish aholi sog'ligini, jismoniy rivojlanishi, kasallanishi ta'sir qiladigan asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Insonlarda turli yoshida ovqatlanishdan ajraladigan energiyaga bo'lgan ehtiyoj turlicha bo'ladi. Bolalarda yosh davrlari bo'yicha zarur bo'lgan kaloriya miqdori:

- 1 kundan – 6 oygacha – 115 kkal;
- 6 oydan – 1 yilgacha – 110 kkal;
- 1 yoshdan – 2 yoshgacha – 1500 kkal;
- 3 yoshdan – 4 yoshgacha – 1800 kkal;
- 5 yoshdan – 6 yoshgacha – 2000 kkal;
- 7 yoshdan – 10 yoshgacha – 2400 kkal
- 11 yoshdan – 13 yoshgacha – 2750 kkal tavsiya etiladi.

Bolaning bir kunda yeydigan ovqati shu vaqt ichida sarf etilgan energiya o'rnini qoplashi va o'sishni ta'minlashi zarur. Ovqatlanishni to'g'ri tashkil qilish katta ahamiyatga ega. O'rta maktab o'quvchilari 4 marta ovqatlanishlari, nimjon bolalar tez-tez ovqatlanishlari kerak.

Katta yoshdagi odam uchun 1 kecha – kunduzda o'rta hisobda 100 g yog' kerak. Iste'mol qilingan yog'ning 70% i hayvon, qolgan 30% i o'simlik moyi bo'lishi shart. 6 oylikdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarning har kg vazniga 3 – 4gr, maktabgacha bo'lgan yoshda 2 – 2.5 gr yog' kerak. Bolalar ovqati tarkibida ham katta yoshdagi odamlar ovqat ratsionidagi kabi ozuqalar bo'lishi shart. Me'yoridan kam yoki ko'p bo'lgan ovqat bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Umumiy yoshda ratsional ovqatlanish quyidagi 4 tamoyilni o'z ichiga oladi:

Ratsional ovqatlanishning birinchi tamoyili: uning energiya qiymati tananing energiya harajatlariga mos kelishi kerak. Afsuski, amalda bu tamoyil ko'pincha buziladi. Energiyani ko'p iste'mol qiladigan mahsulotlarni (non, kartoshka, hayvon yog'lari, shakar va boshqalar) ortiqcha iste'mol qilish tufayli kunlik ratsionning energiya qiymati ko'pincha energiya harajatlaridan oshadi. Yoshi oshib borishi bilan ortiqcha tana vaznining to'planishi va semirishning rivojlanishi, ko'plab surunkali kasalliklarning boshlanishini tezlashtiradi.

Ratsional ovqatlanishning ikkinchi tamoyili – bu muvofiqlik kimyoviy tarkibi organizmning fiziologik ehtiyojlari uchun ozuqa moddalari. Har kuni ma'lum miqdorda va nisbatda 70 ga yaqin ingredient tanaga kirishi kerak, ularning ko'pchiligi tanada sintez qilinmaydi va shuning uchun hayotiy ahamiyatga ega. Ushbu oziq moddalarni tanaga maqbul yetkazib berish faqat turli xil ovqatlanish bilan mumkin.

Ratsional ovqatlanishning uchinchi tamoyili – ovqatlanishning maksimal xilma-xilligi.

Ratsional ovqatlanishning to'rtinchi tamoyili – optimal dietaga rioya qilish ratsional ovqatlanishning ushbu asosiy tamoyillariga rioya qilish uni to'liq qiladi. Sog'lom ovqatlanish tartibiga o'tish bu o'z-o'zini rivojlantirish, o'ziga gamxo'rlik qilishdir. Shuni aniq anglash lozimki, sog'lom ovqatlanish va parhez- bu bir xil tushunchalar emas. Parhez – bu cheklash demakdir, sog'lom ovqatlanish tartibida esa u yoki bu mahsulotga qat'iy ta'qiqqlar qo'yilmaydi. Ratsional va yetarli darajada ovqatlanish odamning turli kasalliklardan, tabiiy va orttirilgan immunitetni saqlab qolishiga imkon beradi. U organizmning energiyaga bo'lgan ehtiyojni qondirib bunga zarur modda almashinuvi darajasini ta'minlashi kerak.

Adabiyotlar:

1. Klemesheva L. Ergasheva M. "Yoshga oid fiziologiya" T. «O`qituvchi» 1991
2. Sharipova D. " Oilaning salomatlik sirlari" T. «O`qituvchi» 2006 yil
3. Sodiqov B., Kuchkarova L., Qurbonov Sh. "Bolalar va o`smirlar fiziologiyasi va gigiyenasi" T. 2005
4. Аминов Б., Тилолов Т. «Человек и его здоровье» Т. «Учитель» 1993г.
5. Уринкова А., Антронова М., Фарбер Д. Возрастная физиология и

школьная гигиены. Просвещения. М.1990.

6. <https://azkurs.org/yosh-fiziologiyasi-va-gigiyenasi.html?page=11>

7. Rustamaliyev, Mirjalol Hayrullo O'G'Li. "HINDISTONDA INGLIZ MUSTAMLAKACHILIK TIZIMINING YEMIRILISHI, DEMOKRATIK TAMOIYILLARNING QAROR TOPISHI." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.5 (2022): 321-327.